

DAVLAT MAQSADLI DASTURLARINI TIJORAT BANKLARI ORQALI MOLİYALASHTIRISH XUSUSIDAGI ILMIY- NAZARIY QARASHLAR

Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, “Bank ishi” kafedrasida mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17947605>

Bugun dunyo mamalatlari iqtisodiyotining holatiga baho beradigan bir qancha ko‘rsatkichlar mavjud bo‘lib, ularning har biri davlat iqtisodiyotining alohida tomonlariga e‘tibor qaratgan holda xulosalar chiqarish imkonini beradi. Iqtisodiyotda real sektor sub‘ektlari miqdori, YaIM tarkibida yirik, o‘rta va kichik tadbirkorlikning ulushi kabi ko‘rsatkichlar tahlilida aynan mamalakat yalpi mahsulotida kichik biznes sub‘ektlari tutgan o‘rinning yuqoriligi, ushbu mamalakatda biznes atmosferasining shaffofligidan darak beradi. Bunda ushbu yo‘nalishdagi davlat maqsadli dasturlarini tijorat banklari tomonidan moliyalashtirilishi jarayonlari, mexanizmlari hamda uslubiyati ayni vaqtda dolzarb hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasida oxirgi yillarda kichik biznesni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, bu sohaning rivojiga to‘siq bo‘layotgan har qanday omilni chetga surish tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Prezidentimizning “Tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash – bizning strategik yo‘limiz” degan fikrlari ham mamlakatimizda bu sohagac e‘tibor darajasining qay darajada ekanligini ko‘rsatadi.

Mamlakatimizda so‘nggi 5 yilda kichik tadbirkorlar soni 2 barobarga ortgani, bu tadbirkorlik sub‘ektlarida 10 million 500 ming odam, boshqacha aytganda, jami band aholining 74 foizi kichik biznesda band ekanligi, O‘zbekiston iqtisodiyotining 50 foizdan ortig‘i, sanoat va eksportning 34 foizi aynan kichik biznes hissasiga to‘g‘ri keldi.

Jahon banki ma‘lumotlariga qaraydigan bo‘lsak, Mamalakatimizda kichik biznes va oilaviy tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha bir qancha yo‘nalishlarda manzilli-loyihali ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Jumladan ushbu yo‘nalishda amalga oshirilayotgan davlat dasturlari doirasida bu sohaning moliyaviy qo‘llab-quvvatlanayotganligi yuqorida keltirgan raqamlarga erishishda katta omil bo‘lib xizmat qilmoqda. Kichik biznes sub‘ektlarini davlat dasturlari doirasida imtiyozli qo‘llab-quvvatlash, tijorat banklari past foizli kreditlar va supsidiyalarning taqdim etilishi sohaning oxirgi yillarda shiddat bilan rivojlanishi uchun zamin yaratib berayotgani ma‘lum.

Tijorat banklari tomonidan davlat dasturlarini moliyalashtirish jahon tajribasida uzoq yillardan beri qo‘llanilib kelinayotgan iqtisodiy mexanizm sifatida bir nechta iqtisodiy yondashuvlar doirasida ilmiy tahlil qilingan.

Sir emaski, banklar, aynan tijorat banklari iqtisodiy o‘sish va barqarorlikni ta‘minlashda jamiyatning muhim moliyaviy instituti hisoblanadi. Banklarning bir qancha turlari mavjudligi va mamalakatlar hukumatlari tomonidan ayrim vazifa maqsadlar uchun ixtisoslashgan tijorat banklarining mavjud bo‘lishi xalqaro tajribada o‘zining ijobiy samarasini bergan va berayotganligining ilg‘or xorij tajribalarida guvohi bo‘lishimiz mumkin.

Davlat maqsadli dasturlarini moliyalashtirish ilmiy-nazariy jihatdan bir qancha yondashuvlarni o‘z ichiga oladi.

Davlat maqsadli dasturlarini moliyalashtirishga yondashuvlar¹

Yondashuvlar	Asosiy Tamoyillari	Yondashuvda tijorat banklarining roli	Yondashuvning kamchiliklari
Neoklassik yondashuv	Bozor tamoyillari. Sogʻlom raqobat.	Bozor tamoyillariga asoslangan kredit siyosati. Moliyalashtirishga xususiy sektorning ham jalb qilinishi.	Rivojlanayotgan mamalatlarda davlat aralashuvining shartligi. Davlatning xususiy sektorning moliyaviy qoʻllab-quvvatlashining muhimligi.
Keynscha yondashuv	Davlatning iqtisodiyotdagi faol ishtiroki.	Tijorat banklarining faol ishtiroki. (infratuzilma loyihalarining moliyalashtirilishi) Davlat tomonidan tijorat banklarining moliyaviy qoʻllab-quvvatlanishi.	Banklarning davlatga qaramligining ortishi. Xususiy sektorning boqimandalik kayfiyati va raqobatga nisbatan zaiflashishi.
Monetar nazariya yondashuvi	Iqtisodiyotdagi pul massasining qatʼiy nazorati	Pul massasini nazorat qilish. Pul taklifini tartibga solish. Inflyatsiyaning doimiy nazorat qilish imkoniyati.	Pul-kredit siyosati samarasining sekin sezilishi. Kredit bozoridagi taqchillik.
Moliyaviy intermediatsiya nazariyasi yondashuvi	Iqtisodiyotda moliyaviy institutlarning rolini kengaytirish.	Kapital oqimlarining samarali taqsimoti. Kredit risklarining samarali boshqaruvi	Davlatdan manba olgan banklarning harakatining sustligi. Kuchsiz davlat nazorati holatida resurslarning notoʻgʻri taqsimlanishi.
Institutsional nazariya yondashuv	Institutlarning samarali faoliyati	Davlat va xususiy sektor oʻrtasidagi aloqachi. Kredit risklarining samarali boshqaruvi. Yuqori moliyaviy texnologiyalardan foydalanish imkoniyati.	Institutlarning faolligini oshirishga qoʻshimcha xarajatlar. Qonunchilikka eʼtiborning yuqoriligi natijasida faoliyatning qiyinlashuvi.

Davlat maqsadli dasturlarini tijorat banklari orqali moliyalashtirish jarayonlarida institutsional nazariya tomonidan ushbu tizimning quyidagi asosiy jihatlari inobatga olinishini shart qilib koʻrsatiladi.

¹ Muallif tomonidan tayyorlangan.

- Me’yoriy-huquqiy baza. Banklarning davlat dasturlarini moliyalashtirishda ishtirokini tartibga soluvchi huquqiy-normativ bazaning samarali ishlashi;

- Moliyaviy infratuzilma. Tijorat banklari tomonidan davlat maqsadli dasturlarini moliyalashtirishni ta’minlovchi moliyaviy institutlar(kredit kafolat fondlari, xalqaro moliyaviy tashkilotlar)ning mavjud bo’lishi va samarali ishlashi;

- Davlat va xususiy sektor hamkorligi(PPP- public private partnership)ning mavjudligi.

- Risklarni boshqarish va tartibga solish. Tijorat banklari tomonidan davlat maqsadli dasturlarini moliyalashtirish jarayonida yuzaga keladigan kredit risklarini samarali boshqarish mexanizmlarining rivojlanganlik darajasi.

Tijorat banklari tomonidan davlat maqsadli dasturlarini moliyalashtirish, bu borada bugungi kunga qadar dunyo amaliyotida shakllangan ilmiy va amaliy tajriba shuni ko’rsatadiki, mamalakat bank tizimining iqtisodiyot oldida bajaradigan bir qancha vazifalari mavjud bo’lib aynan hukumatning dasturlarini moliyalashtirish ayni paytda tijorat banklari tomonidan moliyalashtirilishi bozor tamoyillariga to’la amal qilgan holda amalga oshirilishi, bunda banklarning moliyaviy-likvidlilik ko’rsatkichlari hamda kredit portfeli holatiga zarar yetkazmagan holda bajarilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “The General Theory of Employment, Interest, and Money” By John Maynard Keynes. February 1936. chapter 8, the propensity to consume: in. the objective factors page 53.
2. Mankiw, N. G. (2020). *Macroeconomics*. 10th Edition, Worth Publishers.
3. Mishkin, F. S. (2019). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. 13th Edition, Pearson.
4. Friedman, M. (1968). *The Role of Monetary Policy*. American Economic Review, 58(1), 1-17
5. Gurley, J. G., & Shaw, E. S. (1960). *Money in a Theory of Finance*. Washington, D.C.: Brookings Institution.
6. Levine, R. (1997). *Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda*. Journal of Economic Literature, 35(2), 688-726
7. O‘zbekiston respublikasi Prezidentining kichik va o‘rta biznes vakillari bilan uchrashuvi nutqi <https://president.uz/uz/lists/view/7955>. 19.03.2025